

MAGDALENA JUSZCZAK¹
ORCID – 0000-0002-7668-8011

Strona | 151

SAMOBÓJSTWO WŚRÓD ADOLESCENTÓW – KONTEKST TEORETYCZNY I PROFILAKTYCZNY²

Suicide among adolescents – theoretical and preventive context

Wstęp

Współczesne społeczeństwo w Polsce zmagają się z poważnym problemem samobójstw. Każdego roku setki, a nawet tysiące osób podejmują decyzję o odebraniu sobie życia. Wśród nich znajdują się także nastolatki. Przyczyny, które mogą prowadzić młodzież do tak tragicznych decyzji, obejmują m.in. problemy w szkole, dysfunkcje w rodzinie, problemy miłosne oraz choroby psychiczne. Kluczowe jest zrozumienie, czym jest samobójstwo, jak objawia się syndrom presuicydalny i myślenie tunelowe. Ważną rolę odgrywa także profilaktyka w szkołach oraz podejmowanie działań zapobiegawczych.

Niniejsze opracowanie to zbiór refleksji na temat samobójstw w ujęciu ogólnym. Omówiono w nim wybrane definicje, typologie oraz przyczyny samobójstw wśród młodzieży. Przedstawiono również statystyki dotyczące zgonów nastolatków w wyniku samobójstw oraz prób samobójczych w latach 2019-2023, wraz z komentarzem.

W kontekście zachowań samobójczych wśród młodzieży istotne są działania profilaktyczne prowadzone w szkołach. Omówiono kilka z takich działań, przedstawiono „dobre praktyki” zaproponowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz wskazano, jakie kroki powinna podjąć szkoła w przypadku samobójstwa ucznia.

¹ Socjolog i pedagog, wykładowca w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich, sekretarz redakcji Zeszytów Naukowych WSKM.

² Artykuł opracowany na podstawie pracy licencjackiej pt. „Samobójstwo nastolatki z Sumina jako obszar dyskusji społecznej”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Gołdyna prof. ucz.

Przegląd definicji samobójstwa

Określenie, czym jest samobójstwo, nie powinno wywoływać większych trudności: *samo* jako własne oraz *-bójstwo*, jako zabójstwo. Niemniej wielu autorów podejmowało próby szerszego zdefiniowania pojęcia i określenia elementów składowych omawianego aktu.

Rozpoczynając od najprostszycy definicji samobójstwa, jest to: „celowe zachowanie samodestrukcyjne prowadzące do śmierci biologicznej”³. Podobny opis podaje Słownik Języka Polskiego PWN: „1. «celowe odebranie sobie życia» 2. «działanie na własną szkodę»”⁴. Przytoczone objaśnienia mają charakter ogólny, a wspólnym mianownikiem jest wskazanie na „celowy” czyn suicydenta, czyli osoby odbierającej sobie życie.

Światowa Organizacja zdrowia (WHO) proponuje następującą definicję samobójstwa jako aktu „[...] o skutku śmiertelnym, który zmarły ze świadomością i oczekiwaniem takiego skutku sam zaplanował i wykonał w celu spowodowania zmian przez siebie pożądanycy (upragnionych)”⁵. Przytoczona definicja wymienia więcej elementów niż w przypadku Słownika i Encyklopedii PWN.

Samobójstwo jest zaliczane do dewiacji samotniczych. Równocześnie z typologią patologii społecznych akt suicydalny określany jest jako: „[...] świadome zachowanie jednostki, którego przynajmniej jednym z bezpośrednich celów jest pozbawienie siebie życia”⁶. Zwrócono tu uwagę na motywy popełnienia aktu przez suicydenta. Rosenhaida i Seligmana podają (1994), że około 56% prób samobójczych motywowana jest chęcią samozagłady, ok. 13% ma charakter manipulacyjny, natomiast u ok. 30% samobójców motywy te przeplatają się wzajemnie⁷.

Dość szczegółową definicję aktu suicydalnego podaje T.L. Beauchamp, który twierdzi, że: „[...] X popełnia samobójstwo wtedy i tylko wtedy, jeżeli rozmyślnie powoduje swoją śmierć, nikt go do tego nie zmusza i śmierć spowodowana jest przez warunki, które dana osoba przygotowała po to, żeby doprowadzić się do własnej śmierci”⁸.

Emile Durkheima – pionier badań nad suicydologią w ujęciu społecznym – samobójstwem określał „[...] każdy przypadek śmierci, będący

³ Samobójstwo. „Encyklopedia PWN”. Pobrano 10.03.2024 z: <<https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/samob%C3%B3jstwo.html>>

⁴ Samobójstwo. „Słownik Języka Polskiego PWN”. Pobrano 10.03.2024 z: <<https://sjp.pwn.pl/szukaj/samob%C3%B3jstwo.html>>

⁵ A. Czabański (2009). *Profilaktyka postsuicydalna dla młodzieży i jej rodzin*. Poznań, s. 12.

⁶ I. Pospiszyl (2008). *Patologie społeczne. Resocjalizacja*. Warszawa, s. 95.

⁷ Tamże.

⁸ H. Malicka- Gorzelańczyk (2002). *Opinie młodzieży o samobójstwie*. Bydgoszcz, s. 26.

bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania, lub zaniechania, przejawianego przez ofiarę zdającą sobie sprawę ze skutków swego zachowania”⁹. W definicji tej pojawia się aspekt świadomości suicydenta dotyczący konsekwencji własnego działania. Definicja Durkheima jest jedną z najbardziej popularnych i cytowanych wśród suycydologów, kryminologów, pedagogów, aczkolwiek spotkała się z kilkoma zarzutami względem jej *definiens*. Sprawa dotyczy pośredniego działania potencjalnego samobójcy, którym może być, chociażby spożywanie alkoholu, palenie papierosów, ryzykowne zachowania. Osoba podejmująca takie działania zdaje sobie sprawę z konsekwencji, np. zdrowotnych (rak płuc, marskość wątroby, wypadek samochodowy), jednakże podejmuje w dalszym ciągu aktywności, które *de facto* przyczyniają się do powolnej autodestrukcji.

Innym zarzutem stawianym tej definicji jest brak odniesienia do motywów popełnienia aktu, ponieważ motyw odróżnia samobójcę od ofiary ginącej przypadkowo, np. w wypadku samochodowym. Definicja również nie opisuje sytuacji, które są niebezpieczne dla jednostki, która mimo wszystko podejmuje pewne zachowania (np. akcje ratunkowe w górach)¹⁰.

Na podstawie przytoczonych definicji można stwierdzić, że samobójstwo jest aktem dobrowolnym, popełnianym przez jednostkę w celu pozbawienia się własnego życia w sposób bezpośredni. Warto, jednakże zaznaczyć, że oprócz samobójstwa *sensu stricto* pojawiają się czynności lub zachowania, które zwiastują samobójstwo, stanowią preludium czynu ostatecznego. Do takich zachowań należą, m.in.:

- myśli samobójcze – myśli dotyczące popełnienia samobójstwa przez daną jednostkę; planowanie działań, rozważanie odpowiedniego sposobu, fantazjowanie na temat tego, co będzie po śmierci, np. własnego pogrzebu, reakcji otoczenia, fantazjowanie o życiu po życiu¹¹;
- przekazy samobójcze – określane są jako symptomy tendencji samobójczych; są to informacje przekazywane w sposób bezpośredni lub pośredni przez potencjalnego sprawcę aktu do społeczeństwa wskazujące na plany samobójcze;
- groźby samobójcze – bezpośrednie zapowiedzi popełnienia samo-

⁹ B. Hołyst (1983). *Samobójstwo - przypadek czy konieczność*. Warszawa, s. 25.

¹⁰ I. Pospiszyl (2008). *Patologie społeczne...*, s. 95.

¹¹ D. Dudek, *Samobójstwo*. Pobrano 10.03.2024 z: <<https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/76122,samobojstwo>>

bójstwa w sytuacji, gdy próby lub pragnienia potencjalnego suicydenta nie zostaną spełnione¹²;

- próba samobójcza – zachowanie, które ma na celu uszkodzenie własnego ciała charakteryzujące się intencją odebrania sobie życia¹³;
- usiłowanie samobójstwa – świadomy, dobrowolny akt, który podjęła osoba w celu zadania sobie krzywdy i nie była pewna całkowicie, czy przeżyje, ale w wyniku którego do obrażenia nie doszło, do jej zgonu; to akt, który nie doprowadza do śmierci¹⁴;
- zespół presuicydalny – twórcą teorii jest E. Ringel, który wskazuje, że u suicydenta przed popełnieniem czynu pojawiają się poczucia: niepokoju, lęku, mniejszej wartości i niewydolności prowadzące do rezygnacji. Agresja kierowana jest w swoją stronę. Następuje ucieczka od realnych problemów w fantazjowanie na temat śmierci i snucie planów samobójczych¹⁵.

Jak wynika z powyższego, przed podjęciem aktu samobójczego mogą się wystąpić zachowania czy myśli, które poprzedzają autodestrukcję.

Typologie samobójstw

W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele typologii czy rodzajów samobójstw.

Do jednych z najbardziej znanych i cytowanych należy ta, którą zaproponował Emil Durkheim. Socjolog wyodrębnił grupy samobójstw, które korelują ze stanem aktualnym społeczeństw, w którym popełniane są akty samounicestwienia:

- samobójstwo egoistyczne;
- samobójstwo altruistyczne;
- samobójstwo anomiczne;
- samobójstwo fatalistyczne.

Samobójstwo egoistyczne dotyczy jednostki, która jest słabo zintegrowana ze społeczeństwem. Osoba ta ma poczucie wyobcowania, pojawia się syndrom „samotnego tłumu”. Można łączyć ten rodzaj samobójstwa ze współczesnym społeczeństwem konsumpcjonizmu, wysokim

¹² A. Czabański (2009). *Profilaktyka postsuicydalna...*, s. 12.

¹³ H. Witkowska (2021). *Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. List samobójców jako gatunek wypowiedzi i faktu kulturowego*. Warszawa, s. 21.

¹⁴ Tamże, s. 22.

¹⁵ Zespół presuicydalny. Pobrano 10.03.2024 z: <<https://psychologia.edu.pl/slownik/id.zespol-presuicydalny/i.html>>

wskaźnikiem rozwoju cywilizacji, które rzutują na zagubienie, wyobcowanie, brak możliwości dostosowania się i nadażenia za rozwojem społecznym¹⁶. Z drugiej strony samobójstwo można określić jako egoistyczne, gdy jednostka decyduje się na ten akt z powodów osobistych, wynikających z problemów, trudności i deficytów, z którymi nie potrafi sobie poradzić¹⁷.

Samobójstwo altruistyczne dotyczy silnej integracji ze społeczeństwem. Jednostka nadmiernie identyfikuje się z wyznaczonymi celami, wartościami, interesami oraz oczekiwaniami grupy¹⁸. W tym przypadku jednostka dokonuje przewartościowania – działanie, życie, dobro innych stanowi dla danej jednostki nadrzędną wartość, swoje życie natomiast traktuje podrzędnie. Można uznać, że jest to samobójstwo z poświęcenia.

Samobójstwo anomiczne związane jest z koncepcją anomii społecznej. Przejawia się poprzez zaburzenie ładu społecznego, dezintegrację społeczną. Jednostki nie podlegają kontroli społecznej, następuje rozkład norm i pojawia się chaos¹⁹. Można uznać, że samobójstwa anomiczne dokonywane są za sprawą rozpadu więzi społecznej i emocjonalnej oraz z brakiem integracji między jednostkami²⁰.

Samobójstwo fatalistyczne zostało w socjologii zidentyfikowane i opisane najpóźniej. Definiowane jest jako akt dokonywany przez jednostkę, która znajduje się w sytuacji tragicznej, bez wyjścia, bez żadnych perspektyw. Przykładem takiego aktu mogą być niewolnicy, którzy nie mogli zmienić swojego losu; nie godząc się na takie życie, zdecydowali się popełnić samobójstwo. Innym przykładem samobójstwa fatalistycznego są osoby, które zdają sobie sprawę ze zbliżającej się katastrofy, zagłady lub są nieuleczalnie chore i w związku np. ze strachem przed bólem, decydują się na śmierć samobójczą (eutanazję). Oprócz tego można mówić o samobójstwie zbiorowym, np. w sekcie, choć ten charakter zbrodni w kontekście fatalnej sytuacji jednostek jest dość wątpliwy²¹.

Inna typologia samobójstw kategoryzuje je następująco:

- samobójstwa indywidualne – samobójca odbiera życia sobie i tylko sobie;
- samobójstwo rozszerzone – gdy samobójca najpierw w sposób

¹⁶ M. Jarosz (2013). *Samobójstwa. Dlaczego teraz?* Warszawa, s. 43.

¹⁷ A. Zwoliński (2013). *Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny*. Kraków, s. 14.

¹⁸ M. Jarosz (2013). *Samobójstwa...*, s. 43.

¹⁹ Tamże.

²⁰ A. Zwoliński (2013). *Samobójstwo jako problem...*, s. 14.

²¹ M. Jarosz (2013). *Samobójstwa...*, s. 44.

- świadomy pozbawia życia drugiej osoby, następnie zabija siebie;
- samobójstwo zbiorowe – sytuacja, gdy dwie bądź więcej osób podejmuje decyzję o samobójstwie i dokonuje je w tym samym czasie i miejscu lub w różnych miejscach po wcześniejszych ustaleniach, natomiast pozostając ze sobą w kontakcie, np. telefonicznym²².

Odmienną typologię samobójstw proponują badacze, którzy rozpatrują to zjawisko w kontekście psychologicznych zachowań autodestrukcyjnych. Pierwszym typem jest samobójstwo stanowiące ucieczkę: odnosi się do podjęcia aktu samobójstwa przez jednostkę, która pragnie uciec od niekorzystnej sytuacji, w której się znalazła i w której nie potrafi dłużej już działać. Mieści się w tym typie ucieczka od bólu psychicznego²³. Tak zwani „uciekiniery” doświadczają depresji, wstydu, poczucia winy, lęku, poczucia beznadziejności. W tej grupie najczęściej można spotkać ludzi starszych, chorych umysłowo, np. schizofreników, alkoholików, narkomanów, rozwodników, wdów i wdowców, osób będących w separacji lub po rozstaniu²⁴.

Kolejnym rodzajem jest samobójstwo agresywne. Dotyczy jednostek, których zachowanie podyktowane jest zemstą. Osoby te dokonują prób samobójczych, a ostatecznie samobójstwa, po to, by wywołać pewne emocje u drugiej osoby, np. wyrzuty sumienia, lęk, żal, skruchę lub nakłaniają drugą osobę do śmierci²⁵.

Następnym rodzajem jest samobójstwo „polegające na poświęceniu siebie”. Dotyczy to suicydentów, którzy poświęcili swoje życie w ofierze – dla idei, religii, innych osób, dla honoru i ojczyzny²⁶.

Ostatnim z rodzajów samobójstwa w omawianej typologii jest samobójstwo absurdalne, przypadkowe, które dokonane jest podczas zabawy, gry, np. rosyjska ruletka lub gra dla dzieci i młodzieży niebieski wieloryb²⁷.

Warto przytoczyć typologię zaprezentowaną przez polską psycholog Zenomenę Płużek. Dzieli ona samobójstwa na:

- prawdziwe – dotyczą one tych samobójstw, gdzie sprawca odczuwa faktyczną beznadziejność, bezsilność, brak sensu życia. Suicydent podjął decyzję o akcie po przeanalizowaniu swojej sytuacji życiowej, stwierdzając przy tym brak jakichkolwiek perspektyw na poprawę sytuacji;

²²A. Zwoliński (2013). *Samobójstwo jako problem...*, s. 15.

²³H. Witkowska, *Samobójstwo...*, s. 25.

²⁴A. Zwoliński (2013). *Samobójstwo jako problem...*, s. 15.

²⁵Tamże.

²⁶Tamże.

²⁷Tamże, s. 16.

- rzekome – wiąże się z ambiwalentnym podejściem do własnej sytuacji życiowej; suicydent raz obarcza winą siebie, innym razem otoczenie bądź konkretne osoby; samobójstwo jest rozwiązaniem pewnego problemu, a nie całościowego bólu egzystencjonalnego danej osoby;
- demonstracyjne – suicydentowi towarzyszyło negatywne i wrogie nastawienie do otoczenia, społeczeństwa, bliskich. Popelniając czyn ostateczny, karze innych, obwiniając ich o własne problemy i niepowodzenia, nie widząc przy tym własnej winy²⁸.

Ostatnią z typologii jest zaproponowana przez Edwina Schnedmana. Wyodrębnił on siedem typów samobójstw:

- „Realistyczne – uwarunkowane perspektywą przeżywania cierpienia poprzedzającego nieuchronną śmierć;
- Altruistyczne – zachowania jednostek są podporządkowane normom i wartościom grupy, w której akt samobójczy jest respektowany, a nawet narzucany;
- Nieumyślne – podejmowane są próby samobójcze w celu wywierania na drugą osobę wpływu i manipulacji, a zakończone są śmiercią dokonaną;
- Złośliwe – podobnie jak w przypadku samobójstwa nieumyślnego, suicydent dokonuje aktu w celu generowania poczucia winy i cierpienia u drugiej osoby;
- Dziwaczne – jednostka popełnia samobójstwo w wyniku np. halucynacji;
- Anomiczne – dokonywane w wyniku pogorszenia się warunków ekonomicznych i społecznych;
- Negatywne – samobójstwo w wyniku choroby psychicznej, np. depresji, poczucia porażki i braku przystosowania się do społeczeństwa, poprzedzone licznymi próbami samobójczymi”²⁹.

Jak wynika z przedstawionych typologii samobójstw, pewne ich rodzaje w różnych koncepcjach powtarzają się zarówno w kontekście samego nazewnictwa, jak i definicji. Spośród omówionych typów, które powtarzają się, zdecydowanie można wyróżnić:

- Samobójstwo altruistyczne, które związane jest z poświęceniem dla dobra drugiej osoby, lub dobra ogółu;
- Samobójstwo anomiczne, które pojawia się w wyniku dezintegracji społecznej, zmianom systemowym, postępom cywilizacji, ale

²⁸ H. Witkowska, *Samobójstwo...*, s. 25- 26.

²⁹ M. Juszcak (2020). *Motyw samobójstwa w wybranych tekstach piosenek polskich*. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich”, nr 6 (2020), s. 50.

też pojawiającemu się przy tym chaosowi społecznemu, rozłamowi norm i wartości społecznych;

- Samobójstwo jednostkowe, które stanowi wynikową samobójstwa egoistycznego, prawdziwego, realistycznego, indywidualnego oraz w pewnym sensie też fatalistycznego. Dotyczy śmierci samobójczej osoby, która doznawała bólu psychicznego, poczucia beznadziejności, braku sensu i możliwości wyjścia z niekorzystnej życiowo sytuacji, związanej np. z rozstaniem z partnerem, śmierci najbliższej osoby, jak również śmiertelnej choroby;
- Samobójstwa nonsensu – tu można zaliczyć te akty, które miały posłużyć jako środek szantażu, wzbudzenia poczucia winy, żalu u drugiej osoby lub w przypadku, gdy skutki nie do końca były uświadomione lub przewidziane (rzekome, demonstracyjne, absurdalne, przypadkowe, nieumyślne, dziwaczne).

Przyczyny samobójstw wśród adolescentów

„Adolescencja to „okres dorastania, między dzieciństwem a dorosłością, przypadający między 11-12 a 17-21 rokiem życia, charakteryzujący się nasilonymi zmianami fizycznymi i psychologicznymi, które mają charakter dynamicznego procesu, uwarunkowanego w dużym stopniu sytuacją socjokulturową i ekonomiczną. [...] Jest to [...] okres odkrywania własnych potencjałów i kierunków rozwoju, kształtowania własnego ego, systemu wartości i światopoglądu wraz z nieodpartą potrzebą osiągnięcia subiektywnie rozumianej wolności i autonomii, niekiedy błędnie (aż do przypadków patologicznych) realizowanej przez odrzucanie i negowanie autorytetów i związanych z nimi instytucji. Pojawia się w tym okresie wiele zaburzeń emocjonalnych, m.in.: wybuchowość, wahania nastroju, niekiedy myśli samobójcze, częste zachowanie agresywne, nasilone zwłaszcza w sytuacjach grupowych. Okres ten charakteryzuje ponadto łatwość ulegania wpływom, także negatywnym oraz nasilone tendencje do uzależnień”³⁰.

Etap adolescencji jest niewątpliwie trudnym czasem. Występują skrajne emocje oraz zachowania, takie jak: chęć uczestnictwa w życiu społecznym a potrzeba samotności, zaangażowanie w sprawy interpersonalne, szkolne itp. a rezygnacja, optymizm a pesymizm, fascynacja a rozczarowanie, euforia a apatia, chęć niesienia pomocy a egoizm, chęć bycia w związku a zachowania destrukcyjne prowadzące do rozpadu związków, uległość w stosunku do liderów a bunt wobec autorytetów.

³⁰ M. Juszcak (2020). *Wpływ subkultur w okresie adolescencji*. „Koniński Kurier Oświatowy”, nr 1 (2020), s. 8-12.

Powodem takich wahań w zakresie odczuć i zachowań jest fakt, iż młodzi ludzie z jednej strony pragną być traktowani jako osoby dojrzałe i dorosłe, lecz rozwój psychiczno-społeczny do końca nie pozwala na to. Młodzież oczekuje, aby dorośli traktowali ją, jak równą sobie. Kiedy rodzice, nauczyciele, znajomi nie spełniają jej oczekiwań, za wszelką cenę pragnie ona udowodnić swoją „dorosłość” poprzez np. nadużywanie alkoholu, narkotyków, palenie papierosów, liczne kontakty płciowe, bijałki, przeklinanie, wchodzenie w konflikt z prawem, ucieczki z domu³¹.

Wielu badaczy zajmujących się suicydologią skupia swoją uwagę na młodocianych samobójcach. Wprowadzono nawet określenie „adolescencyjne zachowanie samobójcze”, które dotyczy przejściowego zaburzenia osobowości wynikającego z psychicznego oraz fizycznego rozwoju jednostki. Młode osoby wkraczają w nowy etap społecznego bytowania, nabywają lub wchodzą w nowe role społeczne, w związku z czym pojawiają się konflikty, zarówno ról, jak i te interpersonalne. Wszystkim tym aspektom towarzyszą również zmiany hormonalne. W obliczu nowych wyznań, nieumiejętności radzenia sobie z problemami, pojawia się poczucie bezradności, beznadziejności, załamania psychiczne, wycofanie, apatia, a w konsekwencji próby samobójcze i samobójstwa³².

Motywy i przyczyny podejmowania decyzji samobójczych wśród młodzieży dotyczą następujących obszarów: motywacji, cech osobowościowych, zaburzeń i chorób psychicznych, relacji romantycznych, historii prób samobójczych, czynników rodzinnych, czynników demograficznych, nieprzystosowania i wykolejenia społecznego.

Jeśli chodzi o motywację, to jest ona różna i zależna od jednostki. Może sprowadzać się do ucieczki przed problemami, stanem psychicznym, pustką egzystencjonalną. Może też być chęcią odegrania się na innych, stanowić pewnego rodzaju szantaż, który ma skutkować poczuciem winy u innych osób. Może również przybrać charakter autoagresji. Próby samobójcze mogą w pewnym sensie gwarantować młodym ludziom uwagę, zapewnienie opieki, troski i uwagi ze strony otoczenia. Pojawić się mogą pobudki altruistyczne, które dotyczą poświęcenia się w imię wyższych celów³³. Nastolatki często odczuwają poczucie straty, niedoceniaenia ze strony rodziny, kręgów rówieśniczych, nauczycieli, doświadczają w ich mniemaniu porażek. Zatem samobójstwo może

³¹ Tamże.

³² B. Hołyst (1983). *Samobójstwo - przypadek czy...*, s. 97.

³³ A. Carr (2008). *Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania*. Gdańsk, s. 57.

stanowić remedium na subiektywnie niekorzystną sytuację życiową adolescentów.

Cechami, które zwiększają prawdopodobieństwo podjęcia prób samobójczych/ samobójstwa wśród młodzieży są m.in.: poczucie beznadziejności, perfekcjonizm, impulsywność, wrogość i agresja, jak również brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, problemami itp. Młodzi ludzie, którzy nie potrafią radzić sobie z presją, nowymi wyzwaniami, stawiają sobie wysoko poprzeczkę, a w przypadku sytuacji konfliktowych lub problematycznych nie mają umiejętności konfrontacji i szukania rozwiązań, poddają się³⁴.

Depresja jednobiegunowa czy afektywna choroba dwubiegunowa nie dotyczy jedynie osób dorosłych, co więcej niezwykle często uaktywnia się w okresie adolescencji – „[...] w latach 60. średnia wieku początku stanów depresyjnych wynosiła 30 lat; dziś jest to mniej niż 15 lat. Jeden na sześciu nastolatków cierpi obecnie z powodu napadów depresji jeszcze przed ukończeniem szkoły średniej”³⁵. Objawy wśród nastolatków przebiegają tak, jak w przypadku osób dorosłych. Do innych zaburzeń i chorób psychicznych, które – mogą przyczynić się do aktu samobójczego wśród nastolatków – są, m.in.: nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzenia zachowania i osobowości, zachowania aspołeczne³⁶.

Niezwykle istotnym podczas omawiania przyczyn młodocianych samobójców jest utrata partnera lub zawody miłosne. W przypadku drugiego aspektu prawdopodobnie może pojawić się „sytuacja emocjonalnego odrzucenia”, która powoduje poczucie beznadziejności, zatracana jest pewność siebie, pojawiają się lęki, niepokój, poczucie winy, agresja, co z kolei rzutuje na pozostałe relacje, zarówno koleżeńskie, jak i rodzinne³⁷. Ważne są również wcześniejsze próby samobójcze, ponieważ ryzyko podjęcia próby, tym razem skutecznej, jest bardzo prawdopodobne.

Kolejnym czynnikiem jest środowisko rodzinne i relacje, jakie zachodzą w ich obrębie. Powodem, który może popchnąć młodą osobę do samobójstwa, jest już wcześniej podejmowany akt samobójczy w rodzinie np. śmierć samobójcza jednego z rodziców. Depresja, problemy alkoholowe i narkotykowe, przemoc psychiczna, fizyczna, emocjonalna, seksu-

³⁴ Tamże, s. 57-58.

³⁵ M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosehan (2001). *Psychopatologia*. Poznań, s. 271; dane dotyczą USA.

³⁶ A. Carr (2008). *Depresja i próby...*, s. 57.

³⁷ H. Malicka-Gorzelańczyk (2002). *Opinie młodzieży...*, s. 53.

alna ze strony członka rodziny również przyczyniają się do prób samobójczych nastolatków³⁸. Kolejnym aspektem może być rozpad rodziny. Zachodzi korelacja między liczbą samobójstw nastolatków a liczbą rozwodów. W większości młodociani suicydenci pochodzili z rozbitych domów. Występuje również prawdopodobieństwo, że dzieci obwiniają się za rozwód rodziców, zatem samobójstwo jest sposobem poradzenia sobie z wyrzutami sumienia.³⁹ Młodzież, która nie ma zapewnionego bezpieczeństwa, oparcia ze strony rodziny, w ogólnie kontaktów z rodzicami, rodzeństwem również znajduje się w grupie ryzyka⁴⁰.

Czynnik demograficzny ma wpływ na decyzje suicydalne. W świetle badań to chłopcy (dorośli mężczyźni również) częściej popełniają samobójstwa, za to dziewczęta (również dorosłe kobiety) częściej podejmują się prób samobójczych. Wynikać to może z faktu, że płęć męska wybiera skuteczniejsze sposoby dokonania aktu samounicestwienia, np. przez powieszenie. Dziewczęta decydują się na podcinanie żył i otrucia. Nieuwzięte podcięcie żył lub nieodpowiedni dobór medykamentów rzutuje na dokonanie jedynie parasamobójstw (pseudosamobójstwo, dokonanie aktu samounicestwienia, które można uznać za próbę samobójczą, ale bez zamiaru śmierci. Jest to swoisty apel o pomoc i zwrócenie uwagi na siebie)⁴¹. Z czynnikami demograficznymi związany jest też status społeczny adolescentów. Wobec tego, że są to osoby małoletnie, dopiero wkraczające w pełnoletność, ich status społeczny wyznaczany jest na podstawie statusu rodziców/rodziny. Najwyższy wskaźnik samobójstw adolescentów związany jest z pochodzeniem ze środowiska robotniczego, zwłaszcza robotników niewykwalifikowanych oraz rolników. Odsetek młodocianych samobójców wzrasta, gdy rodzina robotnicza jest zdezorganizowana (jest to taki rodzaj rodziny, w którym faktycznemu rozbiciu rodziny towarzyszyły patologiczne zachowania przynajmniej jednego z rodziców, np. choroba alkoholowa)⁴². Ze środowiskiem szkolnym i podejmowaniem decyzji o samobójstwie jest sezonowość, ponieważ w okresie końca semestru czy półrocza, współczynnik prób samobójczych wzrasta⁴³. Krystalizuje się zatem powód popełnienia czynu – problemy z zaliczeniem półrocza, nieklasyfikowanie do następnej klasy, nadmiar sprawdzianów, zaliczeń, z którymi adolescent sobie zwyczajnie nie radzi.

³⁸ Tamże, s. 59.

³⁹ S. Kozak (2007). *Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka*. Warszawa, s. 67.

⁴⁰ H. Malicka-Gorzelańczyk (2002). *Opinie młodzieży...*, s. 49.

⁴¹ A. Carr (2008). *Depresja i próby samobójcze...*, s. 57.

⁴² M. Jarosz (2013). *Samobójstwa...*, s. 104.

⁴³ Tamże, s. 105.

Następny czynnik można określić jako przejawy nieprzystosowania i wykolejenia społecznego. Adolescenci nieradzący sobie z własną sytuacją, np. koleżeńską, miłosną, rodzinną, szkolną, mogą szukać pocieszenia w alkoholu, narkotykach, podejmować ucieczki, przejawiać zachowania przestępcze i dewiacyjne. Takie rodzaje zachowań bywają wzmocnieniem podjęcia próby samobójczej lub samobójstwa. Oprócz wskazanych wyżej aspektów do przejawów niedostosowania i wykolejenia społecznego młodzieży można zaliczyć również: zachowania niezgodne z obowiązującym systemem norm etycznych – obyczajowych i prawnych, czyli np. zachowania dewiacyjne, kradzieże, zachowania chuligańskie; drugorocznosc (powtarzanie klasy); spożywanie alkoholu; pobyt w domu poprawczym; zażywanie narkotyków⁴⁴. Z odczuwaniem subiektywnego niedostosowania się społecznego przez nastolatków związane jest nieodparte wrażenie, że jest się elementem zupełnie niepasującym do reszty, odbiegającym od pewnych narzuconych standardów, doprowadzającym do zanikania więzi, braku komunikacji. Poczucie osamotnienia, negatywne postrzeganie własnej osoby może z kolei prowadzić do poczucia braku sensu życia, niemożności wyznaczania celów, wyzbycia się chęci życia⁴⁵.

Należy również mieć na uwadze przyczyny związane z grupami nacisku społecznego, jak również wpływem kultury popularnej czy mass mediów. Na samobójstwa zaraźliwe⁴⁶ silnie narażeni są adolescenti. Również pakty samobójcze⁴⁷ stanowią ryzyko dla młodych ludzi, tym

⁴⁴ Tamże, s. 107.

⁴⁵ H. Malicka-Gorzelańczyk (2002). *Opinie młodzieży o samobójstwie...*, s. 56.

⁴⁶ Samobójstwo zaraźliwe, inaczej epidemia samobójstw. Jednostki „inspirują się” śmiercią samobójczą popularnych osób lub samobójstw, które są szeroko omawiane w środkach masowego przekazu. Na samobójstwo zaraźliwe w szczególności narażona jest młodzież. Wynika to z występowania silnej więzi między rówieśnikami, jak również platonicznej więzi z muzykami, aktorami, celebrytami itp. Zatem śmierć jednej z osób wywołuje reakcję u drugiej. Adolescenti decydują się na śmierć samobójczą z uwagi na niechęć związaną z rozłąką lub z powodu wyrzutów sumienia, iż nie zareagowali w porę i nie powstrzymali samobójstwa bliskiej osoby [A. Czabański (2002). *Samobójstwo*. Warszawa, s. 198.].

⁴⁷ Pakty samobójcze – Najczęściej takie „umowy” zawierane są wśród adolescentów, choć zdarzają się np. między ojcem a synem. Występują pakty homogeniczne, dokonywane między osobami tej samej płci, jak również mieszane. A. Czabański wskazuje na dwa motywy zawierania owych paktów: Lojalność i solidarność z partnerem. Pojawia się, gdy jedna z osób podejmuje decyzję o popełnieniu samobójstwa, druga zaś decyduje się na śmierć „z lojalności”. Teoretycznie nikt nie zmusza do podjęcia aktu, aczkolwiek wpływ jest wyraźnie widoczny oraz ciche przyzwolenie na dokonanie autodestrukcji lub: dwie (lub więcej) osób przeżywa lub doświadcza podobnej sytuacji życiowej z uwagi, na którą podejmują wspólną decyzję o samobójstwie. Wynika zatem, że jednostki dokonujące paktu mają wzajemny wpływ na siebie i motywują się do samounicestwienia [A. Czabański, *Samobójstwo...*, s. 201-204].

bardziej, jeśli jedna z osób chce bardzo przypodobać się tej drugiej i zrobi wszystko, by osiągnąć, choć chwilową uwagę, szacunek, uznanie, miłość.

Dane statystyczne dotyczące samobójstw wśród adolescentów

Dane statystyczne dotyczące zamachów samobójczych i prób samobójczych zarówno w Polsce, jak i na świecie są zatrważające. Z doniesień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2019 r. wynika, że „[c]o 40 sekund jedna osoba na świecie odbiera sobie życie. Rocznie niemal 800 tys. ludzi popełnia samobójstwo – to więcej niż umiera wskutek malarii, raka piersi, morderstw czy wojen”⁴⁸. W doniesieniach z 2020 r. szacowana liczba samobójstw na świecie spadła do około 703 tys. Na podstawie danych, więcej niż 1 na 100 zgonów to akt suicydalny⁴⁹. Według autorów raportu „[...] szczególnie narażoną na samobójstwo grupą wiekową jest młodzież. [...] samodzielne odebranie sobie życia jest czwartą przyczyną zgonów w grupie wiekowej 15-29 lat. Częściej w tym przedziale wiekowym osoby ginęły wyłącznie w wypadkach drogowych, z powodu gruźlicy lub przemocy. W 2019 roku samobójstwo stało się przyczyną zgonu ponad 150 tysięcy młodych osób”⁵⁰.

Dane statystyczne dotyczące polskich młodocianych suicydentów zostaną przedstawione w niniejszej części artykułu i opatrzone komentarzem autorki. Źródło informacji stanowi Komenda Główna Policji (KGP). Należy w tym miejscu wspomnieć o sposobach gromadzenia danych, głównie za sprawą rejestracji zgłaszania zamachów samobójczych. Na stronie internetowej KGP można przeczytać: „Do 2012 roku dane dotyczące samobójstw gromadzone i generowane były na podstawie druku stp10 »Zgłoszenie zamachu samobójczego«, który wprowadzany był do systemu PSSP Temida po przeprowadzeniu i zakończeniu postępowania sprawdzającego, w trybie m.in. 308 kpk lub postępowania przygotowawczego. Od 2013 roku zmienił się sposób gromadzenia i generowania danych statystycznych dotyczących zamachów samobójczych. Obecnie dane wprowadzane są do KSIP za pośrednictwem formularza KSIP 10 – „Rejestracja zgłoszenia zamachu samobójczego” bezpośrednio po wydaniu w momencie ustalenia, że doszło do zamachu samobójczego. Do-

⁴⁸WHO: *Wskutek samobójstw umiera rocznie więcej osób niż na wojnach*. Pobrano 13.03.2024 z: <<https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C78528%2Cwho-wskutek-samobojstw-umiera-rocznie-wiecej-osob-niz-na-wojnach.html>>

⁴⁹ *Samobójstwa na świecie – raport Światowej Organizacji Zdrowia*. Pobrano 23.03.2024 z: <https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/samobojstwa-na-swiecie-raport-swiatowej-organizacji-zdrowia/>

⁵⁰ Tamże.

datkowo system „zamraża” dane z miesięcznym opóźnieniem pozwalając na modyfikację w przypadkach ustalenia w późniejszym etapie postępowania, iż nie doszło do zamachu samobójczego. Od 2017 roku zmieniony został formularz KSIP 10 – rejestracja zgłoszenia zamachu samobójczego. Otrzymał on brzmienie „KSIP 10 -zgłoszenie zamachu/zachowania samobójczego” oraz rozszerzono zakres gromadzonych danych⁵¹.

W tabelach poniżej znajdują się dane statystyczne związane z zamachami samobójczymi zakończonymi zgonem ofiar w wieku: 7 -12, 13 - 18, 19 -24 (Tabela nr 1) oraz dane statystyczne związane z zamachami samobójczymi, ale nie kończącymi się zgonem ofiar w wieku: 7-12, 13-18, 19-24 (Tabela nr 2). Dane statystyczne obejmują lata 2019-2023.

Tabela 1 Zamachy samobójcze zakończone zgonem z uwzględnieniem grupy wiekowej

Rok	KWP	Liczba osób w zamachach samobójczych zakończonych zgonem	Grupa wiekowa - '7-12'	Grupa wiekowa - '13-18'	Grupa wiekowa - '19-24'
2019	Polska	5255	4	94	360
2020	Polska	5165	1	106	349
2021	Polska	5201	2	125	344
2022	Polska	5108	6	150	317
2023	Polska	5233	7	138	304

Źródło: Zamachy samobójcze⁵²

Z powyższych danych wynika, że największy ogólny wskaźnik zgonów samobójczych w Polsce odnotowano w 2019 r. (5255). W późniejszych latach można zaobserwować sinusoidę liczby zgonów, ponieważ w 2020 r. (5165) odnotowano spadek liczby samobójstw, by w 2021 r. (5201) liczba ta wzrosła w stosunku do 2020 r. Analogicznie sytuacja wygląda w późniejszych latach – w 2022 r. (5108) liczba zgonów spadła w stosunku do 2021 r., natomiast w 2023 r. (5233) wzrosła w stosunku do 2022 r. Niemniej jednak w omawianych latach liczba zgonów wynosiła ponad 5 tysięcy.

W grupie wiekowej 7-12 (zdecydowano się na analizę również tej grupy wiekowej z uwagi na graniczny wiek między dzieciństwem a adolescencją) w 2019 r. odnotowano 4 zgony samobójcze, w 2020 r. miał miejsce tylko jeden zgon samobójczy, w kolejnym roku były to już 2 zgony. W 2022 r. odnotowano wzrost liczby dokonanych samobójstw, który wynosił 6, a w kolejnym roku już 7. Jak można zauważyć, że coraz

⁵¹ *Zamachy samobójcze*. Pobrano 12.03.2024 z: <<https://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html>>

⁵² Tamże.

więcej dzieci decyduje się na akt ostateczny, który jest czynem dokonanym. Warto jest zatem rozważyć szczegółowe badania na temat motywacji i potencjalnych inspiracji dzieci w kwestii samobójstw.

W przedziale wiekowym 13–18 wskaźnik samobójstw zdecydowanie wzrósł w porównaniu do grupy 7–12 lat. Najwięcej zgonów samobójczych odnotowano w 2022 r. (150), kolejno w: 2023 r. – 138, 2021 r. – 125, 2020 r. – 106, a w 2019 r. – 94. Można zauważyć, że jedynie w 2019 r. liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem w omawianej grupie wiekowej wynosiła poniżej 100, w każdym pozostałym przypadku było to powyżej 100. Od 2020 r. miała miejsce tendencja rosnąca, jedynie w 2023 r. odnotowano spadek liczby zgonów.

Analogicznie w grupie wiekowej 19–24 liczba zgonów samobójczych w porównaniu do grupy 13–18 lat wzrosła. We wszystkich raportowanych latach wskaźnik zgonów wynosił powyżej 300. Największą liczbę zarejestrowanych śmierci samobójczych odnotowano w 2019 r. (360), kolejno: w 2020 r. – 349, w 2021 – 344, w 2022 r. – 317, a w 2023 – 304. Mimo makabrycznych statystyk warto podkreślić, że nastąpiła tendencja spadkowa liczby zgonów samobójczych.

Szukając pewnych prawidłowości w danych statystycznych, trudno się ich doszukać. W poszczególnych latach współczynnik samobójstw w każdej grupie nie był ani tak samo wysoki, ani tak samo niski. W 2023 r. odnotowano jeden z wyższych współczynników samobójstw w wieku 7-12 (7), w 2022 r. najwięcej zgonów było w przedziale wiekowym 13-18 (150), natomiast w 2019 r. – w grupie wiekowej 19-24 (360). Warto jednak zaznaczyć, że w grupie wiekowej 13-18 w ciągu omawianych lat nastąpił wzrost liczby zgonów, w grupie wiekowej 19-24 odnotowano spadek, a grupie wiekowej 7-12 miała miejsce sinusoida – najpierw miał miejsce spadek, a od 2021 r. wzrost zamachów samobójczych zakończonych zgonem.

Tabela 2 Zamachy samobójcze ze względu na grupę wiekową

Rok	KWP	Liczba osób ogółem	Grupa wiekowa: 7-12	Grupa wiekowa: 13-18	Grupa wiekowa: 19-24
2019	Polska	11961	46	905	1226
2020	Polska	12013	29	814	1242
2021	Polska	13798	85	1411	1573
2022	Polska	14520	85	2008	1699
2023	Polska	15133	85	2054	1736

Źródło: Zamach samobójcze⁵³

⁵³ *Zamachy samobójcze*. Pobrano 13.03.2024 z: <<https://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html>>

Liczba ogólna prób samobójczych w Polsce jest bardzo wysoka. W 2019 r. zarejestrowano 11961 takich aktów, w 2020 r. – 12013, w 2021 r. – 13798, w 2022 – 14520, a w 2023 r. – 15133. Dane wyraźnie wskazują na tendencję rosnącą. Z roku na rok przybywa coraz więcej osób, które próbują targnąć się na własne życie. Porównując z danymi statystycznymi zarejestrowanych zamachów samobójczych zakończonych zgonem, odsetek prób samobójczych jest zdecydowanie dużo wyższy. Tę prawidłowość można interpretować w dwojaki sposób. Z jednej strony jednostki podejmujące próbę samobójczą nie dokonały jej z różnych powodów, zatem ich bytowanie ciągle trwa. Z drugiej strony osoby, które już wcześniej próbowały targnąć się na życie, znajdują się w grupie ryzyka dokonania ponownej próby, tym razem być może zakończonej śmiercią. Wówczas odsetek osób, które podejmowały już samobójstwo, a które nie zostało sfinalizowane, może pojawić się w kolejnych statystykach. Prawdopodobieństwo dublowania się jednostek w późniejszych statystykach oraz pojawienie się nowych potencjalnych suicydentów z pierwszą próbą samobójczą, oraz zapewnia niekończącą się falę fatalistycznych statystyk.

Przechodząc do analizy danych z poszczególnych grup wiekowych, to już wyniki przedziału wiekowego 7-12 są zatrważające. Od 2021 r. odnotowano constans prób samobójczych, mianowicie 85. W poprzednich latach odsetek ten był zdecydowanie niższy.

W przedziale wiekowym 13-18 liczba prób samobójczych w porównaniu z dokonanymi samobójstwami jest zdecydowanie wyższa. W 2023 r. odnotowano największą liczbę prób samobójczych w omawianej grupie wiekowej – 2054. Jak można zauważyć od 2021 r., zauważalna jest rosnąca tendencja prób targnięcia się na własne życie. Jedynie w 2020 r. odnotowano spadek prób samobójczych w porównaniu do 2019 r. o 109 osób.

W ostatniej grupie wiekowej, czyli 19-24, odnotowano tendencję rosnącą prób samobójczych, kolejno: w 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego przybyło 16 prób, w 2021 r. – przybyło aż 331 prób, w 2022 r. – 126 prób, a w 2023 r. – 37 prób. Zatem największy przyrost prób samobójczych adolescentów w przedziale wiekowym 19-24 odnotowano w 2021 r. Istotnym może być tu fakt, iż był to okres pandemiczny.

Im starsza grupa wiekowa dzieci i adolescentów, tym odnotowywało się wzrost prób samobójczych. Tendencje uległy zmianie od 2022 r., gdzie zdecydowanie więcej prób samobójczych występowało w prze-

dziale wiekowym 13-18. Jest to sygnał, by bacznie obserwować nastolatków i skupić szczególną uwagę na działania pomocowe i profilaktyczne.

Podsumowując, niemal we wszystkich grupach odnotowuje się tendencję rosnącą prób samobójczych wśród dzieci i adolescentów. Jedynie wśród najmłodszych występuje stała licząca 85 prób samobójczych. Są to wyniki niepokojące, skłaniające do refleksji i obligujące do podjęcia działań na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie.

KWP udostępnia dane dotyczące miejsca, powodów popełnienia samobójstwa, stanu cywilnego, wykształcenia, pracy, nauki suicydentów, natomiast dane te nie uwzględniają podziału na wiek denatów, dlatego autorka zrezygnowała z powyższych analiz.

Działania profilaktyczne w szkołach zapobiegające samobójstwom

Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych dotyczący zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży. Uwzględniono w nim trzy poziomy profilaktyki, mianowicie: promocja zdrowia i profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna oraz wskazująca.

W przypadku promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej opracowano następujące kierunki działania dedykowane uczniom, rodzicom i nauczycielom:

- szkolenia nauczycieli i innych pracowników szkoły – zakres szkoleń powinien obejmować omówienie potrzeb rozwojowych dzieci, bezpieczeństwa oraz umiejętności wychowawczych;
- powołanie i przeszkolenie zespołu m.in. do spraw sytuacji kryzysowych – zalecane jest wypracowanie procedur reagowania względem sytuacji kryzysowych na tle autoagresywnym; w skład takiego zespołu powinien wchodzić dyrektor lub jego zastępca, psycholog szkolny/ pedagog szkolny, pielęgniarka, o ile jest zatrudniona w placówce oraz kilku wychowawców;
- kreowanie zdrowego, wspierającego środowiska w szkole – tworzenie dobrych relacji między nauczycielami a uczniami i rodzicami, a także w środowisku rówieśniczym, zapewnienie integracji uczniów, podejmowanie działań zapobiegających stygmatyzacji i wykluczenia społecznego; konsekwencja w reagowaniu na zachowanie agresywne uczniów i przemoc;
- wzmacnianie odporności uczniów – podnoszenie umiejętności psychologicznych i społecznych, działania edukacyjne i warsztatowe z zakresu radzenia sobie ze stresem i emocjami, umiejętność szukania pomocy, jak również udzielania jej innym osobom, warsztaty z zakresu radzenia sobie z rozwiązywaniem konfliktów, uświadamianie o konsekwencjach m.in. ryzykownych działań;
- podnoszenie samooceny u dzieci i nastolatków – umożliwienie

- młodziemzy realizacji zainteresowań i pasji, dzięki którym będą osiągać sukcesy;
- wzmacnianie więzi ze szkołą – próba zaangażowania uczniów w projekty i wydarzenia szkolne;
- zwiększanie wychowawczych kompetencji rodziców – organizowanie spotkań, warsztatów, wykładów otwartych dotyczących potrzeb i problemów dzieci w różnych fazach rozwoju, jak również z zakresu komunikacji i budowania dobrych relacji z dzieckiem;
- wskazanie osób, do których można się zwrócić o poradę i pomoc – osoby te powinny być odpowiednio przeszkolone i dyspozycyjne w razie występowania sytuacji kryzysowych⁵⁴.

Działania te mają na celu stworzenie zdrowej, przyjaznej atmosfery w szkole, która zapewni poczucie bezpieczeństwa i zaufania u młodzieży. Istotna jest również pedagogizacja rodziców. Rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych u dzieci powinno przeciwdziałać zachowaniom agresywnym i przemocowym. Nabywanie umiejętności dialogu, rozwiązywanie konfliktów również ma ogromny wpływ na relacje interpersonalne, co z kolei może eliminować autodestrukcyjne działanie adolescentów.

Odnosząc się do profilaktyki selektywnej, dedykowanej grupie zwiększonego ryzyka, czyli dla uczniów borykających się z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, trudnościami w nauce i zachowaniu, mającymi problemy adaptacyjne, wyróżnia się następujące działania:

- zapoznavanie się z potrzebami i trudnościami uczniów; podejmowanie obserwacji w celu oszacowania ryzyka;
- pomoc w nauce, organizowanie zajęć wyrównawczych, zaproponowanie pomocy koleżeńskiej, udzielanie wsparcia i motywacji, indywidualizacja nauczania;
- włączanie w grupę rówieśniczą;
- włączanie do dodatkowych programów rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne;
- zacieśnianie współpracy z rodzicami⁵⁵.

Profilaktyka ma celu zapewnienie jak największych możliwości edukacyjnych, społecznych i psychologicznych uczniom z grupy ryzyka oraz podejmowanie odpowiednich działań. Problem, który jest zauważony

⁵⁴J. Szymańska (2016). *Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców*. Warszawa, s. 20-21.

⁵⁵Tamże, s. 22.

w porę a prewencja podejmowana we wczesnym stadium kryzysu, może uchronić jednostkę przed wykojeniem społecznym, izolacją, stygmatyzacją czy działaniami dewiacyjnym.

Profilaktyka wskazująca dotyczy uczniów wysokiego ryzyka, które m.in. dokonały już próby samobójczej, zaczęły spożywać alkohol i inne substancje psychoaktywne. Do działań z zakresu omawianej profilaktyki należą:

- stała, wnikliwa, ale też dyskretna obserwacja uczniów przez odpowiednio wyszkolone osoby (w tym personel pomocniczy);
- udzielanie wsparcia przez nauczycieli i pomoc w nauce;
- stała współpraca z rodzicami, podjęcie interwencji z udziałem rodziców, wspólne opracowanie strategii pomocy dla ucznia;
- opieka szkolnego specjalisty, m.in. pedagoga lub psychologa szkolnego;
- kierowanie uczniów do specjalistów celem przeprowadzenia indywidualnej diagnozy i ewentualnego podjęcia terapii, stała współpraca z nimi;
- kierowanie rodziców na treningi umiejętności lub nakłanianie ich do skorzystania ze specjalistycznej pomocy, w tym terapeutycznej⁵⁶.

Podczas uskuteczniania profilaktyki w placówkach oświatowych należy zawsze pamiętać o dobru uczniów. Zajęcia z zakresu suicydologii mają uczyć, uświadamiać skalę problemu i skutecznie odwozić od prób/ myśli samobójczych. Czego zatem nie zaleca się podczas stosowania profilaktyki w omawianym zakresie?

- organizowania krótkich (dwu- lub czterogodzinnych) zajęć dotyczących jedynie samobójstw i niepowiązanie ich z innymi działaniami w szkole – „podobne zajęcia tylko rozjątrzą problemy, zamiast im zapobiegać i podsuwają dzieciom i nastolatkom przeżywającym kryzys pomysły na ucieczkę z trudnej sytuacji”;
- opisywania samobójstw jako reakcji na stres – wówczas w pewien sposób można zaproponować takie rozwiązanie innym osobom, a także sugerować mylną akceptację zachowania suicydalnego jako słusznej decyzji rozwiązywania problemów;
- pokazywać filmów i innych materiałów wizualnych prezentujących zachowania samobójcze – takie materiały mogą służyć jako instrukcja, motywacja lub inspiracja;
- prezentować nagranych wywiadów i angażować młodych ludzi po

⁵⁶ Tamże.

próbach samobójczych – uczniowie, w których kiełkują myśli samobójcze, mogą doświadczyć osobliwej projekcji polegającej na upatrywaniu podobieństwa swoich problemów u osoby, która dokonała próby samobójczej⁵⁷.

Profesor Andrzej Bałandynowicz zaproponował rozróżnienie typów działań profilaktycznych. Profilaktyka presuicydalna została podzielona na dwa obszary:

- Profilaktyka uprzedzająca obejmująca działania zapobiegające samobójstwom, zanim pojawią się sygnały; działania te powinny być skierowane do dwóch odbiorców:
 - a) Rodziny – „polegać powinny na przygotowaniu młodych ludzi do prawidłowego pełnienia ról związanych z małżeństwem i macierzyństwem”.
 - b) Opinii społecznej – działania w tym zakresie miałyby służyć obaleniu mitów i stereotypów dotyczących samobójstw;
- Profilaktyka objawowa, która powinna rozpoczynać się, gdy pojawiają się wyraźne sygnały dotyczące potencjalnego samobójstwa. Istotnym aspektem jest rozpoznanie i zdiagnozowanie motywów samobójczych:
 - a) w przypadku motywacji instrumentalnej działania powinny być skierowane na udzieleniu konkretnej pomocy, m.in. duchowej, ekonomicznej, psychologicznej potencjalnemu suicydentowi, wskazać możliwości, alternatywy, wspierać i okazywać akceptację;
 - b) w przypadku motywacji autentycznej zalecane jest „powstrzymanie się od usilnego zachęcania desperata do życia, do optymizmu, do jakiegokolwiek drażniącej go aktywności; od powoływania się na jego obowiązki względem najbliższych i na ich krzywdę. Tutaj pożądane jest stworzenie atmosfery pełnej życzliwości i ciepła emocjonalnego; przekonanie desperata o naszej wielkiej miłości do niego i pozostawienie ostatecznej decyzji jemu samemu”⁵⁸.

Profilaktyka objawowa powinna być skierowana do potencjalnego samobójcy, ale za pośrednictwem jego najbliższego otoczenia społecznego, m.in. rodziny, przyjaciół, jak również odpowiednich placówek terapeutycznych. Jeśli chodzi o profilaktykę postsuicydalną, obejmuje ona

⁵⁷ Tamże, s. 24.

⁵⁸ A. Bałandynowicz (2014). *Profilaktyka i prewencja zachowań suicydalnych w okresie adolescencji u dzieci i młodzieży*, *Resocjalizacja Polska*. „Polish Journal of Social Rehabilitation”, nr 6 (2014), s. 31-32.

zachowanie i stosunek najbliższego otoczenia względem nastolatka, który dokonał próby samobójczej w celu zapobiegania kolejnym zamachom. Zarówno profilaktyka pre-, jak i postsuicydalna, powinna obejmować najbliższe środowisko potencjalnego suicydenta, jak również mieć charakter instytucjonalny⁵⁹.

Brunon Hołyst zaproponował zgoła odmienną typologię, w której określili 5 poziomów profilaktyki suicydalnej:

„[...] Pierwszy, najogólniejszy poziom powinien obejmować „oddziaływania edukacyjne na całe społeczeństwo” – w kierunku postaw akceptujących i ułatwiających rozwiązywanie problemów. Drugi poziom miałyby oznaczać „oddziaływanie na grupę potencjalnie zagrożoną pojawieniem się postaw prosuicydalnych” – tu istotne znaczenie miałyby poczynania diagnostyczne. Trzeci poziom polegać by miał na instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych oddziaływaniach na osoby suicydalne. Czwarty poziom oznaczałby medyczne ratownictwo w sytuacjach zamachu samobójczego. Piąty poziom powinien polegać na zapewnieniu suicydentom pomocy postsuicydalnej kształtującej twórcze postawy wobec życia, tendencje do samorealizacji, umiejętność przezwyciężania trudności i powrotu do aktywności społecznej jednostki”⁶⁰.

W związku z profilaktyką suicydalną warto omówić sposoby działania i prowadzenia konwersacji z uczniem mającym plany samobójcze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawiła zalecenia, którymi warto kierować się podczas interwencji z uczniem znajdującym się w grupach: małego, średniego lub dużego ryzyka.

W grupie małego ryzyka znajdują się adolescenty, którzy miewają myśli samobójcze, ale jeszcze nie planują śmierci. W takich sytuacjach należy udzielić wsparcia emocjonalnego, omówić z daną osobą jego odczucia i emocje związane z aktem suicydalnym. Im jest się bardziej otwartym, więcej mówi się o izolacji, stracie, wszystkich negatywnych uczuciach, tym bardziej zmniejsza się niepokój emocjonalny. Następnie zalecany jest fokus na pozytywne, mocne strony danego ucznia. Należy pokierować rozmową w taki sposób, by nastolatek sam powiedział, w jaki sposób wcześniej radził sobie z problemami czy konfliktami, aby udowodnić, że samobójstwo nie jest ostatecznym i jedynym rozwiązaniem w sprawie. Można również skierować jednostkę do specjalisty. Istotne jest też podtrzymywanie relacji z uczniem.

W przypadku ucznia znajdującego się w grupie średniego ryzyka, która charakteryzuje się myślami samobójczymi i snuciem planów na

⁵⁹ Tamże.

⁶⁰ Tamże, s. 32.

przyszłość, bez chęci popełnienia samobójstwa natychmiast, zalecane jest, by działać zupełnie w ten sam sposób, jak w przypadku małego ryzyka, ale dodatkowo należy wykorzystać ambiwalencję odczuć potencjalnego samobójcy i pokierować rozmową tak, by uczeń wykazywał więcej woli życia niż śmierci. Warto też podjąć próbę wypracowania alternatywnych rozwiązań, które nie kończą się śmiercią samobójczą. Dobrze jest też zawrzeć kontrakt, w którym adolescent obieca, że nie popełni czynu ostatecznego. Należy też skierować taką osobę do psychiatry, psychologa, a także skontaktować się z najbliższym otoczeniem ucznia, m.in. rodziną, przyjaciółmi.

Ostatnia grupa wysokiego ryzyka charakteryzuje się myślami samobójczymi oraz konkretnym planem na ich realizację z (prawie) natychmiastowym skutkiem. Wówczas należy przebywać z potencjalnym samobójcą, w żadnym wypadku nie można zostawić jednostki samej. Rozmowę trzeba prowadzić w sposób łagodny, spokojny, usuwając przy tym ewentualne lub pewne narzędzia zbrodni, m.in. nóż, żyletki, tabletki. Warto zawrzeć kontrakt. Natychmiast należy wezwać specjalistów – pogotowie, lekarza, oddelegować potencjalnego suicydenta do szpitala. Należy też niezwłocznie powiadomić rodzinę⁶¹.

Wszystkie wyżej wymienione działania profilaktyczne dotyczą zapobiegania samobójstw. Co należy jednak zrobić, gdy w szkole jeden z uczniów lub grupa uczniów dokonała aktu samobójstwa? Jakie należy podjąć działania, jaka jest preferowana profilaktyka? Jednym z rozwiązań jest podjęcie się opracowania i stosowania planu postwencyjnego, który ma na celu wsparcie osób w obliczu śmierci samobójczej. Plan ten może mieć charakter natychmiastowy, w obrębie którego m.in. znajdują się sposoby przekazywania informacji uczniom o śmierci samobójczej jednego z ich kolegów, komunikacja z mediami, kontakt z rodziną osoby zmarłej; mogą być również zaplanowane działania krótkoterminowe, m.in. sposoby wsparcia żałobników, upamiętnienie i pogrzeb suicydenta; mogą być też podejmowane działania długoterminowe, do których należą m.in.: wskazówki dotyczące wsparcia różnych grup w żałobie, w tym ucznia, rodzica, społeczności szkolnej, rodzinę⁶².

T. Mitchel Anthony przedstawił swoją propozycję działań postwencyjnych, która w swoich założeniach odnosi się do minimalizowania ne-

⁶¹ *Zapobieganie samobójstwom Poradnik dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej* (2003), Geneva-Warszawa, s. 20-21.

⁶² A. Baran, M. K. Grzegorzewska, D.P. Klimczak, M. Łuba, K. Owsiany (2020). *Postwencja w szkole. Jak wspierać w obliczu śmierci samobójczej. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców, rodziców*. Kraków-Warszawa, s. 7.

gatywnych skutków zdarzeń (zwłaszcza tych dotyczących prób samobójczych lub samobójstw naśladowczych), do których należą:

- co najmniej raz w roku organizowanie szkolenia dla nauczycieli, specjalistów pracujących w danej placówce dotyczące zapobieganiu samobójstwom;
- zapewnienie sekretariatowi szkolnemu upoważnienia do przekazywania informacji telefonicznej osobom dzwoniącym do szkoły;
- jak najszybsze skontaktowanie się z osobami, które powinny podlegać planowi postwencyjnemu lub których należy powiadomić o śmierci samobójczej;
- zbieranie faktów dotyczących samobójstwa;
- realizowanie wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły, którzy byli w najbliższych stosunkach z samobójcą;
- zorganizowanie w trybie pilnym zebrania dla nauczycieli i pracowników w celu omówienia sytuacji;
- przekazanie pisma nauczycielom, które powinno być przez nich przeczytane na pierwszej lekcji dotyczące zdarzenia;
- zachęcanie nauczycieli do rozmowy o zdarzeniu z uczniami, które będzie miało na celu zapobieganie plotkom i gloryfikacji samobójstw lub samobójstwa naśladowczego albo zaraźliwego;
- Zaakceptowanie emocji uczniów – smutku, poczucia straty; uczniowie, którzy bardzo silnie przeżywają śmierć samobójczą kolegi/koleżanki powinni być skierowani do specjalisty;
- Zagwarantowanie wsparcia i pomocy osobom z najbliższego otoczenia, znajomym suicydenta, uczniom o podobnym typie osobowości do samobójcy;
- Zalecenie rodzinie terapii⁶³.

Anthony w swoich rozważaniach odnośnie do postwencji zwraca uwagę, że wiele szkół, które doświadczają samobójstwa jednego z uczniów, reaguje na takie zdarzenie zbyt nerwowo, starając się przy tym ukrywać samobójstwo przed innymi, zagłuszać reakcję i żałobę uczniów. Niejednokrotnie zdarza się, że dyrekcja, nauczyciele zabraniają uczniom uczestniczenia w pochówku, starając się przez to nie gloryfikować samobójstwa. Również próbują ingerować w naturalny stan emocjonalny nastolatków związany z przeżywaniem żałoby⁶⁴. Takie zachowanie jest niewłaściwe. Jest to zwykła ucieczka przed „problemem” i koniecznością zmierzenia się z trudną sytuacją. Zdecydowanie należy

⁶³ A. Czabański (2009). *Profilaktyka postsuicydalna...*, s. 81-82.

⁶⁴ Tamże, s. 82.

wspierać uczniów, zapewnić opiekę specjalistów, pozwolić na przeżycie tragedii w swoim tempie. Nie należy ukrywać też samobójstwa, lecz nauczyć się o nim mówić.

Podsumowanie

Adolescenci znajdują się w grupie ryzyka prób samobójczych i samobójstw. Myśli samobójcze mogą pojawiać się w tej grupie sezonowo, być uwarunkowane jedynie pobudkami sytuacyjnymi, chęcią zwrócenia uwagi na problemy, aczkolwiek istnieje ryzyko, że stan ten nie jest przejściowy i będzie utrzymywany przez lata, aż do osiągnięcia syndromu presuicydalnego, widzenia tunelowego i w końcu finalizacji pragnienia śmierci. Dlatego też obojętnie, w którym z tych przypadków, należy podejmować działania profilaktyczne w szkołach, pedagogizować rodziców, bliskie otoczenie adolescentów i ogólnie społeczeństwo z zakresu suicydologii.

Tytuł: Samobójstwo wśród adolescentów – kontekst teoretyczny i profilaktyczny

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione definicje samobójstw, typologie samobójstw oraz przyczyny popełniania samobójstw wśród nastolatków. Przedstawiono również dane statystyczne dotyczące popełniania samobójstw wśród adolescentów w latach 2019 – 2023 oraz odniesiono się do działań profilaktycznych zapobiegających samobójstwom.

Słowa kluczowe: samobójstwo, samobójstwo adolescentów, adolescencja, profilaktyka, suicydologia

Title: Suicide among adolescents – theoretical and preventive context

Abstract: The article presents definitions of suicide, typologies of suicide and the causes of suicide among teenagers. Statistical data on committing suicide among adolescents in the years 2019-2023 were also presented and reference was made to preventive measures to prevent suicide

Keywords: suicide, adolescent suicide, adolescence, prevention, suicidology

Bibliografia

Opracowania

- Baran A., Grzegorzewska M. K., Klimczak D.P., Łuba M., Owsiany K. (2020). *Postwencja w szkole. Jak wspierać w obliczu śmierci samobójczej. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców, rodziców.* Kraków-Warszawa.
- Carr A. (2008). *Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania.* Gdańsk.
- Czabański A. (2009). *Profilaktyka postsuicydalna dla młodzieży i jej rodzin.* Poznań.
- Czabański A. (2002). *Samobójstwo.* Warszawa.

- Hołyst B. (1983). *Samobójstwo - przypadek czy konieczność*. Warszawa.
- Jarosz M. (2013). *Samobójstwa. Dlaczego teraz?* Warszawa.
- Juszcak M. (2020). *Motywy samobójstwa w wybranych tekstach piosenek polskich*. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich”, nr 6.
- Juszcak M. (2020). *Wpływ subkultur w okresie adolescencji*. „Koniński Kurier Oświatowy”, nr 1.
- Kozak S. (2007). *Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka*. Warszawa.
- Malicka-Gorzelańczyk H. (2002). *Opinie młodzieży o samobójstwie*. Bydgoszcz.
- Pospiszyl I. (2008). *Patologie społeczne. Resocjalizacja*. Warszawa.
- Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosehan D.L. (2001). *Psychopatologia*. Poznań.
- Szymańska J. (2016). *Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców*. Warszawa.
- Witkowska H. (2021). *Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. List samobójców jako gatunek wypowiedzi i faktu kulturowego*. Warszawa.
- Zapobieganie samobójstwom Poradnik dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej* (2003). Genewa-Warszawa.

Netografia

- Dudek D. *Samobójstwo*. Pobrano 10.03.2024 z: <<https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/76122,samobojstwo>>
- Samobójstwa na świecie – raport Światowej Organizacji Zdrowia*. Pobrano 23.03.2024 z: <https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/samobojstwa-na-swiecie-raport-swiatowej-organizacji-zdrowia/>
- Samobójstwo*. „Encyklopedia PWN”. Pobrano 10.03.2024 z: <<https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/samob%C3%B3jstwo.html>>
- Samobójstwo*. „Słownik Języka Polskiego PWN”. Pobrano 10.03.2024 z: <<https://sjp.pwn.pl/szukaj/samob%C3%B3jstwo.html>>
- WHO: *Wskutek samobójstw umiera rocznie więcej osób niż na wojnach*. Pobrano 13.03.2024 z: <<https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C78528%2Cwho-wskutek-samobojstw-umiera-rocznie-wiecej-osob-niz-na-wojnach.html>>
- Zamachy samobójcze*. Pobrano 12.03.2024 z: <<https://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html>>
- Zespół presuicydalny*. Pobrano 10.03.2024 z: <<https://psychologia.edu.pl/slownik/id.zespol-presuicydalny/i.html>>